

Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Pauh Kota Pariaman

Shafaruth Thorbias Novita

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang

shafaruth@gmail.com

Abstract: Nowadays, it is undeniable that the existence of a Community Health Center in the community is very meaningful, especially in the success of health development for all Indonesian people. For this reason, the existence of Community Health Centers in every sub-district throughout Indonesia is urgently needed. Especially when viewed from the level of service, the Puskesmas is none other than the front line of health services for the community. This is clearly in accordance with the role mandated to the Puskesmas in the field of health development, namely disseminating the importance of healthy living behaviors to the community, especially those in the working environment of the Puskesmas. This is none other than a concrete step towards creating a healthy Indonesian society, without barriers. Therefore, the quality of service at the Community Health Center is of great concern to the author. It is also supported by the experiences experienced while getting services at the Pauh Health Center, as well as the various views and complaints that the people around the city of Pariaman enjoy services at the Pauh Health Center, Pariaman City, which are often raised loudly in the surrounding environment. By conducting this research, the authors hope to be able to find the pseudo point of the constraints and complaints experienced by the community or patients at the Pauh Health Center, Pariaman City.

Abstrak: Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Puskesmas di tengah masyarakat jelas sangat berarti khususnya dalam menyukseskan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, keberadaan Puskesmas di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia sangatlah dibutuhkan. Terlebih apabila ditilik dari level pelayanan, Puskesmas tak lain adalah garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal tersebut jelas sesuai dengan peran yang diamanatkan kepada Puskesmas dalam bidang pembangunan kesehatan yakni mendiseminasi pentingnya perilaku hidup sehat kepada masyarakat terutama yang berada di lingkungan kerja dari Puskesmas. Ini tak lain adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, tanpa sekat. Oleh karena itu, Kualitas Pelayanan di Puskesmas menjadi perhatian besar bagi penulis. Didukung juga dengan pengalam yang dialami selama mendapatkan pelayanan di Puskesmas Pauh ini, serta berbagai pandangan dan keluhan yang dimiliki masyarakat sekitar kota pariaman yang menikmati pelayanan di Puskesmas Pauh Kota Pariaman yang mana sering dilontarkan dengan lantang dilingkungan sekitar. Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat menemukan titik semu dari kendala dan keluhan yang dialami oleh masyarakat atau pasien di Puskesmas Pauh Kota Pariaman.

Keywords: pelayanan publik, kualitas pelayanan, puskesmas, *service quality*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aparat negara/ pelayan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menyebutkan bahwa publik adalah segala upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan

publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai macam bentuk pelayanan, salah satu diantaranya yaitu pelayanan jasa yang dalam hal ini peneliti berfokus untuk meneliti pelayanan publik di bidang kesehatan yaitu pada Puskesmas Pauh Kota Pariaman.

Dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas, sebagaimana fungsi pemerintah untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan pada warga masyarakat secara maksimal, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Dapat dilihat bahwa kenyataannya pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia masih banyak mengalami masalah, pelayanan yang diberikan buruk, serta belum berkualitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih banyak yang belum/ bahkan tidak berkualitas yang tentunya berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Faktanya pada tahun 2016 Badan Kesehatan Dunia (WHO) merilis daftar negara berdasarkan tingkat kesehatan penduduknya, yang mana Indonesia berada peringkat ke-91 dari seluruh negara yang ada di dunia.

Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah tertentu. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan dengan wawasan kesehatan dan sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas perlu mendapatkan perhatian utama terkait dengan mutu pelayanan kesehatan sehingga Puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari petugas yang dimiliki dan meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna jasa layanan kesehatan.

Seperti tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Nomor 75 Tahun 2014 dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah “suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.” Dalam hal ini, Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Oleh sebab itu, puskesmas adalah tumpuan pemerintah dalam mengupayakan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada publik di tingkat kelurahan ataupun kecamatan sehingga Puskesmas dapat dikatakan sebagai salah satu garda terdepan dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Namun sejauh ini, fungsi dan peran dari puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat semakin jauh dari harapan. Kualitas pelayanan yang diberikan tidak optimal.

Definisi kualitas berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapan penyampaian untuk mengurangi harapan konsumen (Pratama, 2013). Sedangkan pelayanan diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah tidak terwujud dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Kualitas pelayanan merupakan bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (*expected service*). Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau instansi. Salah satu teori kualitas pelayanan yang populer adalah menggunakan metode ServQual. *Servive Quality (ServQual)* atau Analisis Kualitas Pelayanan adalah suatu metode deskriptif yang menggambarkan tingkat kepuasan penerima layanan. Metode yang dikembangkan tahun 1985 oleh A. Parasuraman dkk-nya ini memiliki 5 dimensi kualitas pelayanan yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

1. *Reliability* (kehandalan); merupakan kemampuan untuk melaksanakan dan memenuhi kebutuhan layanan yang telah dijanjikan secara akurat.
2. *Responsiveness* (daya tanggap); merupakan kemampuan dan kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang tepat.
3. *Assurance* (jaminan); merupakan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam memberikan trust dan kepercayaan diri.
4. *Empathy* (empati) merupakan perhatian dan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan.

5. *Tangibles* (bukti langsung); merupakan tampilan dari fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, hingga alat komunikasi yang digunakan oleh sebuah layanan.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Pauh Kota Pariaman. Terdapat beberapa alasan yang mendasari peneliti memilih Puskesmas Pauh Kota Pariaman sebagai objek penelitian. Dimana, hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa terdapat sikap dari tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan kepada pasien ada yang baik dan ada yang tidak. kemudian, terdapat tenaga kesehatan yang bersikap kurang ramah dengan pasien. Bahkan banyak ditemukan bahwa tenaga kesehatan yang memeriksa pasien (dalam hal ini merujuk kepada dokter-dokter) tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasien, hanya sekedar bertanya atau mendengar keluhan pasien melalui percakapan tanpa memeriksa fisik yang kemudian langsung memberikan resep obat untuk pasien. Meskipun di balik itu juga terdapat tenaga kesehatan yang bersikap ramah dengan pasien dan memberikan pelayanan yang memuaskan serta tidak sekedar memberikan resep kepada pasien.

Pada sisi lain, peneliti menemukan fakta bahwa bagian administrasi di Puskesmas ini kurang efektif dan tidak efisien. Terdapat antrian panjang saat pendaftaran pelayanan, begitu juga saat pengambilan obat pasien sehingga pasien yang dalam hal ini adalah masyarakat harus menunggu lama untuk pemeriksaan kesehatan maupun mendapatkan obat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Puskesmas Pauh Kota Pariaman belum optimal. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan publik di Puskesmas Pauh Kota Pariaman. Yang mana sebagai sarana penyedia pelayanan kesehatan masyarakat, puskesmas tersebut seharusnya mempraktikkan pelayanan yang berkualitas berdasarkan pada metode ServQual diatas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas yaitu : Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik i Puskesmas Pauh Kota Pariaman?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas Pauh Kota Pariaman.

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai bahan dan kajian informasi bagi berbagai pihak khususnya mereka yang tertarik melakukan studi penelitian tentang kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi puskesmas pauh kota pariaman agar lebih meningkatkan kualitas pelayanannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan atau triangulasi, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012). Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Format deskriptif kualitatif menganut paham fenomenologis yaitu mengkaji penampakan atau fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran terisolasi satu sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis. Arikanto (2002:213) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Peran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung di lapangan. Peneliti akan mengumpulkan data menggunakan berbagai metode dengan dibekali pengetahuan dan latihan-latihan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Peneliti memiliki peran sebagai informan kunci, sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan akan memudahkan peneliti sendiri dalam mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Puskesmas Pauh Kota Pariaman yang terletak di Jl Syech Abdul Arief, Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang pernah mendapati pelayanan di Puskesmas Pauh Kota Pariaman, kemudian observasi secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti, serta beberapa studi literatur.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik berupa Penelitian Lapangan, yaitu dengan melakukan metode pengamatan langsung/Observasi, Wawancara serta Dokumenter. Selain itu, juga didukung dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan/Studi Kepustakaan (*library research*). Karena penelitian ini mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber yang relevan kemudian mengolah data pustaka tersebut untuk menjawab permasalahan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik studi kepustakaan ini tentunya sangat membantu peneliti dengan menambah wawasan terkait penelitian serta menjadi literatur yang membantu peneliti dalam membuat narasi hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:15-20) yaitu analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil gambaran pelayanan publik di Puskesmas Pauh Kota Pariaman, yang diukur berdasarkan pada konsep kualitas pelayanan menurut A. Parasuraman dkk-nya yang memiliki 5 dimensi kualitas pelayanan yang menjadi tolak ukurnya, yaitu:

1. Keandalan (*Reliability*)

Keandalan (*reliability*) merupakan kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Dimensi ini berkaitan dengan kedisiplinan dalam pelayanan, menyediakan pelayanan sesuai waktu yang dijanjikan, penanganan keluhan konsumen, kinerja pelayanan yang tepat. Keterampilan dalam hal keakuratan waktu, pelayanan yang setara untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan tanpa adanya celah, serta sikap simpatik. Secara garis besar, unsur keandalan (*reliability*) pada pelayanan publik di Puskesmas Pauh Kota Pariaman dianggap kurang baik, hal tersebut dikarenakan petugas di Puskesmas Pauh terlihat tidak terlalu sigap dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung atau pasien, prosedur administrasi di Puskesmas Pauh pun sangat lama prosesnya, dokter di Puskesmas Pauh memberikan tindakan yang lambat terhadap keluhan pasien, pasien di Puskesmas Pauh menerima pelayanan dengan berbagai keluhan, dan beberapa dokter di Puskesmas Pauh sering mengulur waktu untuk melayani pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, memang petugas kesehatan memiliki keahlian masing-masing sesuai dengan bidang ilmunya juga sesuai dengan

jabatan yang diberikan, namun terdapat pelayanan yang tidak efektif, bahkan terdapat kasus keterlambatan diagnosis penyakit pasien atau bahkan salah diagnosis penyakit pasien. Selain itu, prosedur yang lama dimaksudkan seperti contohnya pengurusan surat rujukan yang lama dan berbelit-belit, penggunaan pelayanan dengan JKN-KIS yang sering sulit mendapatkannya. Dan masih terdapat berbagai macam pelayanan yang mendapat keluhan dari pasien karena ketidakhandalan petugas di Puskesmas Pauh Kota Pariaman.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Menurut Kotler (2003), *responsiveness* adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan segera. Dalam menjalankan dimensi ini sebuah penyedia layanan jasa harus dapat melihat proses penyampaian jasa dan bagaimana mengatasi permintaan-permintaan lebih dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dari sudut pandang penyedia layanan jasa. Hal ini disebabkan karena kecepatan dan ketanggapan (*responsiveness*) yang dilihat dari sudut pandang penyedia layanan jasa mungkin akan sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Daya tanggap (*responsiveness*) merupakan kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan pasien. Dimensi ini mencakup pemberitahuan petugas kepada pasien tentang pelayanan yang diberikan, kesediaan petugas memberi bantuan kepada pasien serta petugas tidak merasa sibuk untuk melayani permintaan pasien. Daya tanggap disini merupakan kemampuan membantu serta memberikan layanan cepat dan tepat kepada pasien atau masyarakat dengan informasi yang jelas. Daya tanggap (*responsiveness*) pada pelayanan publik di Puskesmas Pauh dianggap kurang maksimal dikarenakan masih terdapat petugas Puskesmas Pauh yang kurang memberikan informasi secara jelas kepada pasien, adanya petugas pada bagian administrasi yang

dinilai kurang tanggap dan cekatan dalam memberikan pelayanan, begitupun dengan dokternya yang sedikit tidak dengan cepat melayani pasiennya.

Berdasarkan paparan dari informan, terdapat beberapa dokter yang poliklinik atau ruang prakteknya sepi namun tetap memberikan pelayanan yang lambat, bahkan terkesan bersikap santai dan menunda-nunda. Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi, terlebih lagi kesadaran dari petugas maupun dokter untuk membantu pasien dengan tepat waktu dan pelayanan yang sama bagi semua pasien. Namun, dibalik itu, menurut beberapa informan pelayanan yang diberikan sudah cukup baik oleh beberapa petugas yang memiliki daya tanggap yang baik terhadap keluhan pasien.

3. Jaminan (*Assurance*)

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Amurang Timur dari segi Jaminan/*Assurance* Menurut Kotler (2003), *assurance* adalah pengetahuan, kompetensi, kesopanan, sifat dapat dipercaya dari para staf. Bebas dari bahaya, resiko atau keraguan. Dimensi ini mencakup dimensi *competence*, *courtesy*, *credibility*, dan *security*. Yang termasuk dalam dimensi jaminan (*assurance*) antara lain pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. Jaminan (*assurance*) merupakan kemampuan pegawai pelayanan publik dalam hal pemahaman, kesopansantunan, dan kepandaian meyakinkan masyarakat agar terus menaruh kepercayaannya.

Jaminan (*assurance*) pelayanan publik di Puskesmas Pauh cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya dokter umum, dokter gigi, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter kandungan, dokter kejiwaan, dokter penyakit kelamin dan beberapa petugas lainnya di Puskesmas Pauh ini yang bersikap sopan dan ramah, meskipun tak bisa dipungkiri masih terdapat beberapa tenaga kesehatan baik itu dokter maupun

petugas yang bersikap tidak baik. Begitupun ketepatan waktu pelayanan yang diberikan. Terdapat beberapa tenaga kesehatan yang berusaha memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat waktu, disamping sikap beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab akan tugasnya hingga memberikan pelayanan yang lambat.

Hal di atas disampaikan oleh informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan petugas kesehatan di Puskesmas Pauh ini. Begitu pula dengan kesopanan dari para pemberi pelayanan pelayanan di Puskesmas Pauh tersebut. Kepercayaan pasien atau masyarakat akan pelayanan yang diberikan para petugas cukup minim. Karena pelayanan yang didapatkan yang sering jauh dari harapan. Akan tetapi tidak semua yang berfikir demikian, masih banyak pasien atau masyarakat yang yakin akan keahlian dari masing-masing petugas dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Empati (*Empathy*)

Empati (*empathy*) merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian dari petugas masyarakat atau pasien. Dimensi ini memuat pemberian perhatian individual kepada pasien, petugas kesehatan yang memahami kebutuhan spesifik dari pasiennya, pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa saja yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasien. Empati (*empathy*) pada pelayanan publik di Puskesmas Pauh dianggap kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat tenaga kesehatan yang bersikap kurang ramah dan kurang bersosialisasi dengan pasien.

Berdasarkan paparan dari para informan dapat dikatakan bahwa dimensi ini masih kurang baik dan perlu ditingkatkan lagi. Para nakes harus lebih meningkatkan rasa kepeduliannya kepada pasien yang datang baik itu untuk berobat, meminta surat rujukan, maupun mengurus surat kesehatan lainnya. Tidak semua petugas melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang ada, meskipun sudah terdapat SOP namun belum tentu petugas dapat melaksanakannya dengan sikap empati. Sikap empati terhadap pasien agak sulit untuk dipraktekkan oleh petugas.

5. Bukti Fisik (*Tangibles*)

Menurut Kotler (2003) tangibles adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan dan bahan komunikasi. Bukti fisik (*tangibles*) merupakan kecakapan sebuah institusi publik dalam hal infrastruktur dan perlengkapan penunjang, termasuk di dalamnya karyawan yang terampil. Kualitas pelayanan terdiri dari sarana fisik perkantoran, ruang tunggu dan tempat pelayanan. Dimensi ini berkaitan dengan kemodernan peralatan, daya tarik fasilitas, penampilan petugas, serta kelengkapan peralatan penunjang lainnya.

Bukti fisik (*tangibles*) pelayanan publik di Puskesmas Pauh dianggap baik. Hal tersebut dilihat dari adanya kondisi sarana atau fasilitas kesehatan di Puskesmas Pauh yang cukup lengkap, ruang tunggu di Puskesmas Pauh yang bersih dan rapi, ruang pemeriksaannya yang dirasa nyaman oleh pasien atau masyarakat pengunjung, ketersediaan tempat parkir yang memadai bagi pengunjung atau pasien serta penampilan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang berpenampilan rapi dan bersih. Hanya saja mungkin terdapat kekurangan space/ tempat duduk untuk pasien ketika keadaan Puskesmas yang membludak.

Berdasarkan paparan para informan terdapat para petugas kesehatan yang memiliki penampilan fisik yang baik dan rapi, para nakes juga mengenakan seragam sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dengan mudah dibedakan antara pasien dan petugas. Selain itu sarana dan prasarana Puskesmas yang meskipun sudah dirasa cukup lengkap, namun masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Fasilitas puskesmas seperti ruang tunggu serta tempat duduk

diruang tunggu yang diperbesar dan diperbanyak lagi, toilet yang bersih, lingkungan yang bersih, tempat cuci tangan dan sarana lainnya juga perlu ditingkatkan pemanfaatannya, tidak hanya sekedar disediakan.

KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian Kualitas Pelayanan Publik pada Puskesmas Pauh Kota Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keandalan (*Reliability*). Dari sudut pandang masyarakat atau pasien, pelayanan kesehatan yang diterima sudah mengikuti prosedur pelayanan yang ada namun masih terdapat berbagai kendala seperti berbelitnya prosedur tersebut. Sedangkan menurut petugas kesehatan puskesmas pauh ini, pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur, aturan dan tupoksi yang ada.
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Masyarakat atau pasien menilai pelayanan kesehatan yang diterima belum baik, lamban atau bahkan sering mengulur waktu. Sedangkan dari sudut pandang Petugas Puskesmas Pauh, Pelayanan kesehatan yang diberikan sudah baik.
3. Jaminan (*Assurance*). Dari sudut pandang pasien atau masyarakat, pelayanan kesehatan yang diterima dari segi Jaminan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Sedangkan menurut petugas, pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan di Puskesmas Pauh ini.
4. Empati (*Emphaty*). Masyarakat atau pasien menilai empati yang dimiliki

para tenaga kesehatan di Puskesmas Pauh ini masih lemah. Sangat perlu bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan rasa empatinya terhadap pasien. Namun menurut petugas mereka sudah memberikan pelayanan kesehatan dengan baik.

5. Bukti fisik atau berwujud (*Tangible*). Menurut pasien, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Pauh cukup baik. Namun memang masih perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan serta perawatan terhadap fasilitas yang ada tersebut. Dari sudut pandang petugas kesehatan di puskesmas pauh ini, sarana prasarana yang ada sudah cukup baik dan lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- Petugas kesehatan harus lebih memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- Fasilitas kesehatan yang tersedia harus dirawat dengan baik, dan perlu dilakukan peningkatan atau perbaikan jika sudah tidak efektif untuk digunakan.
- Para petugas agar lebih meningkatkan rasa kepedulian kepada pasien, lebih ramah sehingga pasien merasa lebih nyaman berada di lingkungan puskesmas
- Perlunya ketelitian dan kesigapan baik itu bagi petugas kesehatan bagian administrasi maupun dokter serta petugas kesehatan lainnya agar tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan melakukan pemeriksaan dengan cepat, tepat dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan diagnosa atau keterlambatan mengenali penyakit pasien/ diagnosa sehingga sangat merugikan pasien dan dapat berakibat fatal.

REFERENSI

- Hanggoro, Dwi. 2017. *Inovasi Pelayanan Publik Pada Bidang Kesehatan (Study Kasus Pelayanan Medis Berorientasi Pada Pasien (Customize) Pasca Tindakan)*, 3 (3), 295-309. <https://stikes-yogyakarta.e-journal.id/JKSI/article/view/138>.
- Hutabarat, Lusiana Margaretta. 2019. *Pelayanan Publik Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Tarutung*. <http://lib.unnes.ac.id/39253/1/3312414024.pdfpalue>.
- Irmawati, Sri. Sultan, H. M. dan Nurhannis. 2017. *Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sangurara Kecamatan Tatanga Kota Palu*, 5 (1), 188-197. <https://media.neliti.com/media/publication/s/157122-ID-kualitas-pelayanan-kesehatan-di-puskesmas.pdf>.
- Iskandar, Soleh. 2016. *Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser*, 4 (2): 777-788. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/JURNAL%20OLEH%20ISKANDAR%20\(06-15-16-01-41-39\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/JURNAL%20OLEH%20ISKANDAR%20(06-15-16-01-41-39).pdf).
- Kosasih, Vip Paramarta. 2020. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien di Puskesmas*, 3 (1), 67-76. <https://doi.org/10.36787/jsi.v3i1.22>
- Kusumawardani, Lourensia Utari, dkk. *Analisis Kualitas Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon*. <https://media.neliti.com/media/publication/s/92553-ID-analisis-kualitas-pelayanan-pusat-keseha.pdf>
- Lastiti, Niken. Heri Siswanto. dan Mochamad Makmur. *Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan dalam Operasionalisasi Program Mobil Sehat (Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungpring Kabupaten Lamongan)*, 3 (11), 1821-1826. <https://media.neliti.com/media/publication/s/82640-ID-analisis-kualitas-pelayanan-kesehatan-da.pdf>.
- Luthfia, Agusniar Rizka. 2019. *Praktik Pelayanan Publik: Puskesmas Sebagai Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan*, 1 (2). <http://dx.doi.org/10.23969/decision.v1i2.1802>.
- Luthfia, Agusniar Rizka. 2019. *Praktik Pelayanan Publik: Puskesmas Sebagai Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan*, 1 (2), 71-81. <http://dx.doi.org/10.23969/decision.v1i2.1802>.
- Nopiani dan Cahyo Sasmito. 2019. *Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Simpang Tiga Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak*, 7 (1). <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/download/1342/pdf>.
- Pranata Trismadi, Lanin Dasman, Mubarak Adil. *Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya*. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.48>.
- Pundenswari, Pupung. 2017. *Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat*, 11(1), 13-21. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/2/2>
- Putra, Arjuna. Usman, Jaelan. dan Abdi. *Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Berbasis Home Care di Kota Makassar*. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i3.1053>.
- Radito, Th. A. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas*. <https://media.neliti.com/media/publication>

[s/100581-ID-analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-dan.pdf.](#)

Saptawan, Ardiyan dan Nengyanti. 2014. *Efektivitas Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat*, 12 (4), 241-256. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/2213/2179>.

Saputra, Maman, dkk. 2015. *Program Jaminan Kesehatan Nasional dari Aspek Sumber Daya Manusia Pelaksana Pelayanan Kesehatan*, 11(1), 32-42. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462>.

Sasmito, Cahyo dan Maria Elis Sriani. 2018. *Efektivitas Pelayanan Publik Dibidang Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, 7 (2). <https://doi.org/10.33366/jisip.v7i2.1427>.

Sunardi, Devy Septiani. *Kualitas Pelayanan Publik di Puskesmas Peneleh Kota Surabaya*, 823-831. <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/1263/1065>.

Toni, Thomas Ovin. Ishviati J. dan Koenti. 2020. Analisis kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan (Studi tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur), 4 (1), 268-286. <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/download/1206/814>.

Winarso Fadilah, Amrih. Paselle Enos. dan Rande Santi. 2020. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Unit Rawat Inap Rumah Sakit Tk.IV Kota Samarinda*, 8 (1), 8943 - 8952. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/03/3.%20Jurnal%20\(03-04-20-04-38-08\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/03/3.%20Jurnal%20(03-04-20-04-38-08).pdf).

Wowor, Hetmi. Liando, Daud M. dan Rares Joyce. 2016. *Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Amurang Timur Kabupaten Minahasa*

Selatan, 20 (3), 103-120. <https://media.neliti.com/media/publications/97922-ID-pelayanan-kesehatan-di-pusat-kesehatan-m.pdf>.